

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№4

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2025
APREL

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic Resource Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

РЭУ.РФ
Российский экономический университет
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

Elektron nashr,
198 sahifa, aprel, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik
Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor
Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor
Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi
Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent
Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt
Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD
Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)
Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor. Buxoro davlat texnika universiteti

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Роль искусственного интеллекта в управлении финансовым потенциалом предприятий.....	10
Юсупов Файзулла Якубович	
Erkin iqtisodiy zonalar faoliyatini moliyaviy vositalar orqali takomillashtirish: “Navoiy” EIZ misolida.....	20
Quziev Ravshan Ramazanovich	
Davlat xaridlari jarayonini boshqarish va nazorat qilishning muhim jihatlari.....	26
Xodjamqulov Shahboz Sherali o‘g‘li	
Oliy ta‘lim tizimini baholash: milliy model va global standartlar.....	31
Hakimov Hakimjon Abdullo o‘g‘li, Hakimova Gulnoza Abdulloyevna	
Aksiyadorlik jamiyatlarining investitsion jozibadorligini oshirishda xorij tajribasi.....	37
Qodirov Iskandar Alisher o‘g‘li	
Механизмы адаптации рынка труда к новой модели экономического роста: теория, практика и цифровые решения.....	41
Абдумухтаров Анваржон Акрамжонович	
Xorazm viloyati eksport strategiyasini takomillashtirishning iqtisodiy va ijtimoiy ta’sirlari.....	50
Fozil Xolmurotov	
Suv resurslarini tejashda aqli sug‘orish tizimlarining ahamiyati.....	62
Abdullayev.A., Karimov Anvarjon Muqumjonovich	
To‘qimachilik va tikuv-trikotaj sanoati raqobatbardoshligini oshirishning marketing vositalari.....	68
Satvoldiyev Ulugbek Kamilovich	
The current state and development trends of innovative activity in agriculture.....	72
Aytmuratova Miyrigul Zhalgasovna	
Методология оценки инновационной деятельности.....	78
Алиева Эльнара Аметовна	
Yashil iqtisodiy o‘shishda raqamli iqtisodiyot va tadbirkorlikning integratsiyalashuvi.....	86
Xodjamov Asliddin O‘ktam o‘g‘li, Maqsudov Bunyod Abdusamat o‘g‘li	
Tijorat banklari aktivlarini diversifikatsiya qilish yo‘llari tahlili.....	92
Abdurazzoqov Abdualim Abdujabbor o‘g‘li	
Направления повышения эффективности средств, направляемых на обеспечение занятости населения и сокращение бедности.....	97
Маликов Аuezхан Жорабекович	
O‘zbekiston uy xo‘jaliklarining farovonlik koeffitsiyenti: blackorby va donaldson yondashuvi asosida tahlili.....	106
Boltayeva Dilafza Jumaqulovna	
O‘zbekistonda aholi jon boshiga asosiy kapitalga investitsiyalarning o‘zgarish dinamikasi.....	114
Qo‘shbaqov Aybek Shovqiyevich	
Yashil iqtisodiyotga o‘tish sharoitida barqaror iqtisodiy o‘shishni ta‘minlash, davlat iqtisodiy siyosatini takomillashtirish va sirkulyar iqtisodiyot tamoyillarini joriy etishning samaradorligini oshirish yo‘llari.....	123
Muratbaeva Eleonora Muxamedjan qizi, Saifnazarov Ismoil Saifnazarovich	
Yangi o‘zbekistonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning rivojlanish tendensiyalari.....	132
Tojiyev Javlonbek Rustamovich	

Mulkchilik shakliga ko'ra tijorat banklarida depozitlarining amaldagi holati tahlili	138
Allaberganov Sirojali Saxatovich	
Bandlikni ta'minlashda moliyaviy mexanizmlarning o'rni va ahamiyati	151
Karimjonov Muhammadrasul To'liqinjon o'g'li	
Mustaqil direktorlar ulushi, nomoliyaviy axborotlarning oshkor qilinishi va dividend siyosatining kapital qiymatga kompleks ta'siri	159
Urinov Bobur Nasilloevich	
Turizm orqali ish o'rinlarini yaratish va bandlik muammosini kamaytirish imkoniyatlari	167
Kaxramanova Sevda Shamsiddin qizi	
Kam quvvatli gidroelektr stansiya uchun mos bo'lgan invertor, reduktor, akkumulyator va generatorni tanlash	173
Xamrayev Og'abek Oybek o'g'li, Davletov I.Y.	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida sanoat tarmoqlarini ijtimoiy va iqtisodiy jarayonlarini rivojlantirishning ilmiy-uslubiy asoslari	182
Ibragimova Gulnoza Sayidmuradovna	
Terminologiya va ilmiy terminologiya xususida	188
Ruziyeva Gulnoz Temirqulovna	
O'zbekiston Respublikasida innovatsiyalarni tashkil etish va moliyalashtirish yo'llari	192
Ramazonov Javohir Bekzod o'g'li	

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA INNOVATSIYALARNI TASHKIL ETISH VA MOLIYALASHTIRISH YO'LLARI

Ramazonov Javohir Bekzod o'g'li

O'zbekiston Respublikasi Bank-moliya akademiyasi

“Davlat moliyasi va xalqaro moliya” mutaxassisligi magistranti

ORCID: 0009-0004-9332-3964

Annotatsiya: Ushbu maqolada respublikamizda investitsiyalarni tashkil etish va moliyalashtirishni nazari va uslubiy asoslari yoritilgan. Investitsiyalar va investitsiya jarayonining iqtisodiy mazmuni, investitsiya faoliyatini rivojlantirishda investitsiya siyosati, xorijiy investitsiyalar, investitsiya muhiti, kapital qurilishning ahamiyati, investitsiya faoliyatini moliyalashtirish manbalari, usullari va vositalari, innovatsiya risklari tasnifi va ularni pasaytirish masalalari ko'rib chiqilgan va tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: Innovatsiyalar, davlat siyosati, davlat boshqaruvi, kapital qurilish, xorijiy investitsiyalar, moliyalashtirish, investitsiya jarayoni.

Abstract: The article discusses the theoretical and methodological foundations of the organization and financing of investments in our republic. Reviewed and analyzed the economic content of investments and the investment process, investment policy in the development of investment activities, foreign investments, investment environment, the importance of capital construction, sources, methods and tools for financing investment activities, classification of innovative risks and ways to reduce them.

Keywords: Innovation, public policy, public administration, capital construction, foreign investment, financing, investment process.

Аннотация: В статье рассматриваются теоретические и методологические основы организации и финансирования инвестиций в нашей республике. Рассмотрены и проанализированы экономическое содержание инвестиций и инвестиционного процесса, инвестиционная политика в развитии инвестиционной деятельности, иностранные инвестиции, инвестиционная среда, значение капитального строительства, источники, методы и инструменты финансирования инвестиционной деятельности, классификация инновационных рисков и пути их снижения.

Ключевые слова: Инновации, государственная политика, государственное управление, капитальное строительство, иностранные инвестиции, финансирование, инвестиционный процесс.

KIRISH

“Investitsiyalarni tashkil etish va moliyalashtirish” yo‘nalishi bugungi kunda iqtisodiyotni rivojlantirishda muhim strategik ahamiyat kasb etib, iqtisod sohasida malakali kadrlar tayyorlash tizimida yetakchi o‘rinlardan birini egallaydi. Ayni paytda ushbu sohaga bo‘lgan qiziqish va ilmiy-amaliy e‘tibor tobora ortib bormoqda. Bu esa iqtisodiyotni modernizatsiya qilish, innovatsiyalarni joriy etish va zamonaviy ishlab chiqarish infratuzilmasini shakllantirishda investitsiyalarning hal qiluvchi o‘ringa ega ekanligi bilan izohlanadi.

O‘zbekiston Respublikasi birinchi Prezidenti I.A. Karimovning investitsiyalar haqidagi quyidagi so‘zlari ushbu sohaning dolzarbligini aniq ifodalaydi:

“Barchamiz bir oddiy haqiqatni yaxshi anglab olishimiz darkor – investitsiyalarsiz modernizatsiya ham, yangilanish ham bo‘lmaydi” [1];

“Vatanimizning kelajagi, uning jahon iqtisodiy aloqalari tizimidagi o‘rni investitsiyalarga bog‘liq bo‘lib turibdi” [2].

Darhaqiqat, milliy iqtisodiyotning barqaror rivojlanishi, fan va texnika taraqqiyoti, aholi bandligining ta‘minlanishi bevosita investitsion jarayonlar bilan bog‘liq. Ishlab chiqarishda tarkibiy o‘zgarishlar amalga oshirilishi, tarmoqlarning intensiv rivojlanishi, zamonaviy texnika va texnologiyalarni keng joriy etish, shuningdek, mamlakatning eksport salohiyatini oshirish – bularning barchasi investitsiyalar hisobiga ro‘yobga chiqadi.

Bundan tashqari, makroiqtisodiy barqarorlik, tashqi iqtisodiy aloqalarning rivoji, xalqaro bozorga integratsiyalashuv ham investitsion faoliyat darajasiga chambarchas bog‘liq. Eng muhimi, iqtisodiy islohotlarning izchilligini ta‘minlash, modernizatsiya va diversifikatsiya jarayonlarini amalga oshirish investitsiyalarsiz imkonsizdir.

Shunday ekan, investitsiyalar bugungi global iqtisodiy raqobat sharoitida har qanday mamlakat taraqqiyotining asosiy harakatlantiruvchi kuchi bo‘lib qolmoqda. Bu esa ushbu yo‘nalishni chuqur o‘rganish, mavjud muammolarni aniqlash va takomillashtirish mexanizmlarini ishlab chiqishni talab etadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Investitsiyalarning iqtisodiy mohiyati va mazmuni to‘g‘risida iqtisodchi olimlar o‘rtasida turli xil qarashlar va fikrlar mavjud [3]. Bu tushuncha ham keng, ham tor ma‘noda talqin qilinishi mumkin. “Investitsiya” atamasiga hozirgacha yagona va yakuniy ta‘rif berilmagan bo‘lib, uning iqtisodiyotning turli sohalaridagi maqsadi, vazifalari, moliyalashtirish manbalari, mablag‘ yo‘naltiriladigan sohalar va obyektlarning xususiyatlaridan kelib chiqib, turlicha izohlanmoqda.

Investitsiya tushunchasiga huquqiy ta‘rif qabul qilingan O‘zbekiston Respublikasining 1998-yil 24-dekabrda “Investitsiya faoliyati to‘g‘risida”gi O‘RQ-598-sonli¹ Qonunida berilgan. Unda investitsiyalar – “iqtisodiy va boshqa faoliyat obyektlariga kiritiladigan moddiy va nomoddiy ne‘matlar hamda ularga doir huquqlar” sifatida talqin etilgan.

O‘zbekistonlik iqtisodchi olimlar – A. Vahobov, Sh. Xajibakiyev, N. Muminov, D. G‘ozibekov, D. To‘jiboyeva, N. Qo‘ziyeva, G. Mahmudova kabi tadqiqotchilar tomonidan investitsiyalarning iqtisodiy mohiyati yuzasidan chuqur ilmiy izlanishlar olib borilgan. A. Vahobov, Sh. Xajibakiyev va N. Muminovlar investitsiyalarning mazmuni bo‘yicha quyidagicha ta‘rif berganlar:

“Investitsiyalar – foyda olish hamda ijobiy ijtimoiy samaraga erishish maqsadida tadbirkorlik obyektlariga va boshqa faoliyat turlariga yo‘naltiriladigan pul mablag‘lari, banklarning maqsadli omonatlari, aksiyalar, boshqa qimmatli qog‘ozlar, texnologiyalar, mashinalar, uskunalar, litsenziyalar, kreditlar, har qanday boshqa mol-mulk yoki mulkiy huquqlar, intellektual boyliklar” [4].

Professor D. G‘ozibekov esa investitsiyalarga quyidagicha ta‘rif bergan: “Aniq va ishonchli manbalardan mablag‘lar olish, ularni asosli holda safarbar etish, risklar darajasini hisobga olgan holda kapital qiymatini saqlab qolish va ko‘zlangan samaraga erishish investitsiyaning asosiy mazmunini tashkil etadi. Ushbu xususiyatlar investitsiyalarni boshqa turdagi qo‘yilmalardan ajratib turadi” [5].

1 O‘zbekiston Respublikasining 1998-yil 24-dekabrda “Investitsiya faoliyati to‘g‘risida”gi O‘RQ-598-sonli Qonuni: <https://lex.uz/uz/docs/-4664142>

Shuningdek, u investitsiyalarning makroiqtisodiy, mikroiqtisodiy va moliya nazariyasidagi jihatlarini quyidagicha izohlaydi:

Makroiqtisodiy darajada – ishlab chiqarish vositalarini takror ishlab chiqarish, uy-joy fondini kengaytirish, tovar zaxiralarini ko'paytirish kabi faoliyatga qilingan xarajatlar, ya'ni yalpi ichki mahsulotning (YaIM) kapitalni oshirishga yo'naltirilgan va joriy davrda ishlatilmagan qismi tushuniladi.

Mikro darajada esa – yangi kapitalni, ishlab chiqarish vositalari va intellektual salohiyatni takror ishlab chiqarish jarayoni sifatida qaraladi.

Moliya nazariyasida esa – investitsiyalar real yoki moliyaviy aktivlarga yo'naltirilgan, daromad olish maqsadida amalga oshiriladigan hozirgi xarajatlardir. Boshqacha aytganda, bu bugungi muayyan qiymatni, kelgusida nomuayyan qiymat bilan almashtirish demakdir.

Professor D. To'jiboyeva fikricha, "iqtisodiy nazariyada investitsiya deganda, kelajakdagi natijalarga erishish uchun ishlab chiqarishni kengaytirish yoki rekonstruksiya qilish, mahsulot va xizmatlar sifatini yaxshilash, malakali mutaxassislar tayyorlash va ilmiy tadqiqot ishlari olib borishga mo'ljallangan moliyaviy resurslar tushuniladi" [6].

Iqtisod fanlari doktori N. Qo'ziyeva esa investitsiyalarni quyidagicha talqin etadi: "Davlat, yuridik va jismoniy shaxslarning daromad olish va boshqa ijobiy samaradorlikka erishish maqsadida mamlakat ichkarisida yoki tashqarisida yangi korxonalar tashkil etish, mavjud korxonalarni kengaytirish, qayta ta'mirlash va texnik jihatdan qayta jihozlash, ko'chmas mulk, aksiyalar, obligatsiyalar va boshqa qimmatli qog'ozlar hamda aktivlarni sotib olishga yo'naltirilgan moliyaviy mablag'lar, mulkiy va intellektual boyliklar" [7].

Rossiyalik iqtisodchi olim L. Igoshina investitsiyani quyidagicha ta'riflaydi:

"Investitsiyalar – pul mablag'larini saqlash, ularni ko'paytirish yoki ijobiy daromad olishni ko'zlagan holda joylashtirilishi mumkin bo'lgan har qanday vosita" [8].

Xorijiy iqtisodchilar – U. Sharp, Kempbell R. Makkonell, Stanli L. Bryu kabi mutaxassislar ham investitsiyalarning mazmun-mohiyatini turlicha talqin qilganlar. Jumladan, Nobel mukofoti sovrindori (1990-yil) U. Sharp quyidagi fikrni bildiradi: "Investitsiyalar – kelajakda (ehtimol, nomuayyan) qiymat olish maqsadida hozirgi vaqtda muayyan qiymatdan voz kechishdir" [9].

"Инвестиции" darsligi muallifi professor A. Neshitoy esa investitsiyalarni quyidagicha tavsiflaydi: "Foyda olish yoki boshqa samaralarga erishish maqsadida o'z yoki o'zga mamlakatning turli tarmoqlariga, tadbirkorlik loyihalari, ijtimoiy-iqtisodiy dasturlar hamda innovatsion loyihalarni amalga oshirishga yo'naltirilgan kapitalni uzoq muddatga joylashtirish" [10].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maqolada ilmiy abstraksiyalash, tahlil va sintez, foydalanilgan. Ushbu tadqiqot ma'lumotlari rasmiy manbalardan olinib, taniqli iqtisodchi olimlarning iqtisodni rivojlantirishda innovatsiyalarning o'rnini bo'yicha ilmiy-nazariy qarashlarini qiyosiy tahlil qilish, xorij tajribalarini umumlashtirish va mamlakatimizda erishilayotgan yutuqlar bo'yicha olingan natijalarga tayangan holda innovatsion tushunchalarni o'rganishga erishildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

So'nggi yillarda O'zbekistonda amalga oshirilgan tub islohotlar natijasida ta'lim tizimi va uning sifati tubdan takomillashdi, bu esa iqtisodiy taraqqiyotga mos, zamonaviy kadrlar tayyorlashga xizmat qilmoqda. Shu bilan birga, ilmiy-tadqiqot va innovatsion faoliyatni qo'llab-quvvatlashga doir qulay institutsional va normativ-huquqiy baza yaratilib, mamlakat innovatsion salohiyati bosqichma-bosqich rivojlanmoqda. Jumladan, Prezidentimiz farmonlari asosida 2019–2026-yillar oralig'ida innovatsion rivojlanish strategiyasi, ta'lim va ilm-fan sohasini 2030-yilgacha bosqichli rivojlantirish konsepsiyalari, raqamli iqtisodiyotni ilgari suruvchi "Raqamli O'zbekiston–2030" strategiyasi va boshqa kompleks dasturlar qabul qilindi. Shuningdek, innovatsion faoliyat, ta'lim va ilm-fan to'g'risidagi qonunlar amaliyotga tatbiq qilindi.

Innovatsion rivojlanish strategiyasi doirasida davlat byudjetidan ilmiy sohalarga ajratiladigan mablag'lar hajmining sezilarli oshirilishi, yosh olimlar safining kengayishi, maxsus moliyaviy

institutlarning tashkil etilishi, innovatsion ekotizimning barpo etilishiga asos bo'ldi. Bu jarayonning barqarorligini ta'minlash maqsadida disruptiv ("tubdan yangilovchi"), sustainable ("barqaror") va efficiency ("samarador") innovatsiyalar o'rtasidagi siklik aloqadorlik tamoyili asosida harakat qilinmoqda. Bunda disruptiv innovatsiyalar yangi mahsulot va xizmatlar ishlab chiqish orqali ish o'rinlari yaratadi, barqaror innovatsiyalar ularni doimiy takomillashtiradi, samarador innovatsiyalar esa ishlab chiqarish hajmini kengaytiradi, biroq ish o'rinlarini qisqartiradi, bu esa o'z navbatida qaytadan disruptiv innovatsiyalarga sarmoya yo'naltirish zaruratini yuzaga keltiradi.

Hozirgi bosqichda innovatsion siyosatga oid yechilishi zarur bo'lgan muammolar qatorida yuqori texnologiyali ish o'rinlarini yaratish, yoshlar va xotin-qizlarning bandligini ta'minlash, ishlab chiqarishni arzon va ommabop qilish, davlat-xususiy sheriklik asosida ilmiy loyihalarni moliyalashtirish, hududlar salohiyatini inobatga olgan holda hududiy dasturlarni ishlab chiqish, startaplarni rivojlantirish va kapital aylanish mexanizmlarini yaratish asosiy o'rin tutadi.

Strategiyaning ustuvor yo'nalishlari qayta tiklanuvchi energiya, kompozit materiallar, biotexnologiyalar, raqamlashtirish, sun'iy intellekt, iqlim o'zgarishiga mos texnologiyalar, shaharsozlik, aqlli transport, tibbiyot, ta'lim va energetika kabi sohalarini qamrab oladi. Shu bilan birga, innovatsion infratuzilmani – texnoparklar, transfer markazlari, startap inkubatorlari va innovatsion klasterlar tarmog'ini shakllantirish orqali, innovatsion g'oyalardan to mahsulotgacha bo'lgan zanjirni barpo etish rejalashtirilgan.

Innovatsion infratuzilmaning samarali ishlashi uchun "pinotsitoz" mexanizmi asosida kichik startaplarni yirik klasterlarga integratsiyalash, mavjud klasterlarni modernizatsiyalash, xalqaro ekspertlarni jalb qilish, litsenziyalash, prototiplash, prototiplarni ishlab chiqarish ustaxonalari tashkil etish ham muhim hisoblanadi.

Innovatsion faoliyatni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashda esa institutsional mexanizmlarni takomillashtirish, davlat buyurtmalari va grantlarini mahalliy ilmiy tashkilotlar orqali yo'naltirish, texnopark rezidentlari uchun soliq va bojxona imtiyozlarini yaratish, innovatsion mahsulotlar bozorini kengaytirish, xususiy sektorni rag'batlantirish, ilmiy salohiyatni zamonaviy boshqaruv va tijoratlashtirish amaliyotlariga yo'naltirish rejalashtirilmoqda.

Kichik tadbirkorlikni innovatsion faollik asosida rivojlantirish hududlarda yangi mahsulotlar, yangi ish o'rinlari, resurs tejovchi texnologiyalar, qayta ishlash imkoniyatlarini kengaytirish, yashil iqtisodiyot tamoyillarini joriy qilish, mahalliy ilmiy ishlanmalarni tijoratlashtirish imkonini beradi. Ayniqsa, "Innovatsion hududlar" loyihasi asosida raqamli xizmatlar, aqlli tibbiyot, aqlli qishloq xo'jaligi va energetika, "aqlli ta'lim" kabi yo'nalishlar orqali hududiy ixtisoslashuvga tayangan innovatsion modellar ishlab chiqiladi.

Shuningdek, innovatsion g'oyalarni to'plash va baholash maqsadida "Innovatsion g'oyalar banki" va tegishli elektron platformalar, xalqaro aloqalarni mustahkamlovchi tashqi diplomatik missiyalar uchun axborot bazalari, innovatsiyalarni baholash standartlari, spin-off kompaniyalar, texnologiyalarni litsenziyalash markazlari, intellektual mulk himoyasi tizimlari tashkil etiladi.

Ta'lim tizimida esa ilm-fan va innovatsiyani uyg'unlashtirishga xizmat qiladigan "Innovatsion universitet" konsepsiyasi bosqichma-bosqich joriy qilinadi. Talabalarda yaratuvchanlik va innovatsion tafakkurni shakllantirish, yoshlar orasida ilm-fan va ratsionalizatorlikni rag'batlantirishga yo'naltirilgan mexanizmlar, yoshlar texnoparklari, akademik harakatchanlik dasturlari, biznes-inkubatsiya, akseleratsiya va kraudfanding imkoniyatlari kengaytiriladi.

Ushbu strategiyaning amalga oshirilishi natijasida mamlakatda innovatsion faoliyatning mikro va makro darajalarda kengayishi, xalqaro maydondagi ilmiy salohiyatning ortishi, yangi ish o'rinlari va iqtisodiy qiymat yaratilishi, intellektual mulk va startap loyihalarning tijoratlashtirish darajasining oshishi, hududlar innovatsion faolligining kuchayishi, mahalliy brend mahsulotlar va xizmatlar jahon bozoriga chiqishi, raqobatbardosh kapital yaratish va "innovatsiya–kapital–innovatsiya" siklik tizimining shakllanishi kutilmoqda.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Innovatsion tizim kontsepsiyasining izchil amalga oshirilishi O'zbekiston Respublikasida davlat, biznes, ilm-fan va ta'lim o'rtasidagi integratsiyani mustahkamlovchi, o'zaro ta'sirchanlik va

hamkorlikka asoslangan samarali milliy innovatsiya tizimini shakllantirish imkonini beradi. Ushbu tizim ilmiy yondashuvlarga asoslangan mahsulotlar ishlab chiqarishni kengaytirishga xizmat qiladi va yalpi ichki mahsulot tarkibida bilimga asoslangan iqtisodiy faoliyat ulushining ortishiga zamin yaratadi. Natijada, mamlakat innovatsion salohiyatining kengayishi va milliy iqtisodiyotning raqobatbardoshligi sezilarli darajada oshadi.

Innovatsion ekotizimni barpo etish nafaqat iqtisodiy o'sishning yangi drayveri sifatida maydonga chiqadi, balki xalqaro miqyosda O'zbekistonning texnologik rivojlanish darajasini ko'rsatuvchi muhim omilga aylanadi. Shuningdek, u iqtisodiy resurslardan samarali foydalanish, yuqori texnologiyali ish o'rinlarini yaratish, inson kapitalini rivojlantirish va fan, texnologiya hamda ishlab chiqarish o'rtasida barqaror aloqani ta'minlaydi.

Xulosa qilib aytganda, milliy innovatsiya tizimini shakllantirish, izchil rivojlantirish va tizimli boshqaruvga ega bo'lish O'zbekistonni yangi, innovatsion bilimlarga asoslangan iqtisodiyot sari yetaklaydi. Bu esa, o'z navbatida, milliy iqtisodiyotning barqarorligini va global raqobatbardoshligini oshirishda muhim negiz bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Karimov I.A. Asosiy vazifamiz – Vatanimiz taraqqiyoti va xalqimiz farovonligini yanada yuksaltirishdir. – T.: “O'zbekiston”, 2010. – B. 57.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti I.A. Karimovning Vazirlar Mahkamasining 1999-yil 16-fevral majlisidagi ma'ruzasi // “Xalq so'zi”, 1999-yil 17-fevral. – B. 1.
3. O'zbek tilining izohli lug'ati / Tahrir hay'ati: T. Mirzayev va boshq. – T.: O'zME, 2006. – 2-jild. – B. 525–621.
4. Vahobov A.V., Xajibakiyev Sh.X., Muminov N.G. Xorijiy investitsiyalar: O'quv qo'llanma. – T.: “Moliya”, 2000. – B. 303.
5. G'ozibekov D.G'. Investitsiyalarni moliyalashtirish masalalari. – T.: “Moliya”, 2003. – B. 26.
6. Tojiboyeva D. Iqtisodiyot nazariyasi: Ikkinchi kitob: Oliy o'quv yurtlari talabalari uchun o'quv qo'llanma / M. Sharifxo'jayev ilmiy tahriri ostida. – T.: “Sharq”, 2003. – B. 79.
7. Qo'ziyeva N.R. Xorijiy investitsiya ishtirokidagi korxonalar faoliyatini rag'batlantirishning moliya-kredit mexanizmini takomillashtirish yo'nalishlari: Iqt. fan. dok. ilm. dar. olish uchun yozilgan diss. avtoreferati. – T.: BMA, 2008. – B. 10–11.
8. Игошина Л.Л. Инвестиции: Учебное пособие. – М.: Экономист, 2005. – С. 23.
9. Шарп У., Александр Г., Бейли Дж. Инвестиции / Пер. с англ. – М.: Инфра-М, 1997. – С. 16, 979.
10. Нешиной А.С. Инвестиции: Учебник. 4-е изд. – М.: Дашков и К, 2006. – С. 7.
11. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 6-iyuldagi “2022 – 2026-yillarda O'zbekiston Respublikasining innovatsion rivojlanish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida”gi PF-165-sonli Farmoni: <https://lex.uz/docs/-6102462>

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100